

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сімакова С. І.

аспірантка кафедри початкової і професійної освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: svitlana.simakova@outlook.com

Стрімка динаміка змін, що відбувається в сучасному суспільстві, призводить до появи принципово нових викликів у системі вищої освіти. Так, в умовах технологічного прогресу, що супроводжується швидким застаріванням знань, висуваються нові вимоги до майбутнього фахівця, зокрема й майбутнього педагога. У цьому аспекті педагог-музикант як агент творчого перетворення та естетичного розвитку молодого покоління має бути здатним до творчого мислення, швидкої адаптації до змін, інноваційних рішень у здійсненні професійної діяльності. Зважаючи на це, забезпечення сприятливих умов для особистісного та професійного розвитку майбутніх педагогів-музикантів стає предметом актуального дослідження ключових аспектів розвитку їхнього творчого потенціалу засобами цифрового освітнього середовища, що забезпечує широкі можливості для підтримки інноваційної діяльності та професійного зростання.

Питання формування та розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів перебуває в центрі особливої уваги сучасних дослідників: Л. Андрощук, О. Антонової, Л. Бірюк, С. Бричок, І. Казанжи, Н. Колесник, С. Куценко, Т. Мірошніченко, С. Олійник, І. Онищенко, І. Прокопенко, О. Сови, Н. Чувасової та ін. Дослідженню ключових аспектів побудови та функціонування цифрового освітнього середовища у закладі вищої освіти присвячені праці О. Антонової, С. Антощук, Г. Генсерук, Н. Кошелевої, С. Мартинюк, Я. Самчинської, Н. Ткачової, С. Ткачова, Л. Фамілярської, М. Шермана, Т. Щєбликіної та ін.

У сучасній системі вищої освіти вагомою є роль нових інформаційно-комунікаційних технологій, що відкриває нові перспективи для професійної підготовки майбутніх фахівців. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів-музикантів відкриває можливості для опанування широкого спектру навчальної інформації, освітніх ресурсів та програмових засобів, інтерактивних навчальних матеріалів, що сприяє підвищенню пізнавальної активності, самостійності та забезпечує реалізацію творчих можливостей особистості в освітньому процесі. У наукових працях І. Прокопенко наголошується, що лише творчий, інноваційно спрямований учитель-професіонал може виховати творчу особистість, здатну до успішної життєдіяльності у складному та мінливому суспільстві, у якому вирішальною для подальшого прогресу країни є роль інтелектуальної еліти [2, с. 52].

Аналіз словниково-довідникової літератури свідчить про ґрунтовність тлумачення ключових понять дослідження. Так, у словнику мистецьких термінів «творчість» охарактеризована як продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. При цьому розвиток творчого потенціалу є вагомою умовою розвитку культури особистості [4]. Словник із психології та педагогіки обдарованості й таланту особистості визначає «творчий потенціал» як цілісну сукупність здібностей, властивостей, якостей та ресурсів особистості, яка забезпечує її можливість, готовність здійснювати ефективну творчу діяльність. Структура творчого потенціалу є багатокомпонентною і містить основні види творчої активності особистості за ознакою створюваного в процесі праці продукту. Означені види визначають процесуально-змістовий простір її розгортання: візуальна, вербальна, реконструктивна, текстова, образно-евристична, інтелектуально-мислительна, синтетична творчість [3].

Підтримуємо думку М. Даценко, яка стверджує, що творчий потенціал учителя музичного мистецтва інтенсивно розвивається під час набуття нових знань і практичних навичок у процесі фахової підготовки, а також під час

проведення науково-практичних заходів [1, с. 56]. Означена теза свідчить про необхідність створення в закладі вищої освіти відповідних умов, які б сприяли розвитку природних задатків, здібностей, потенціалу кожного здобувача вищої освіти. У цьому контексті створення цифрового освітнього середовища забезпечує доступність, студентоцентрованість, гнучкість навчання, сприяє інтеграції новітніх технологій, розвитку цифрової грамотності, підвищенню мотивації до особистісного та професійного зростання.

У нашому дослідженні ми розуміємо *цифрове освітнє середовище* як інтегровану систему спеціальних умов, що створюються за допомогою цифрових технологій навчання. Її підґрунтям слугують різноманітні цифрові інструменти та ресурси, які спрямовані на забезпечення навчання, інтерактивної комунікації, співпраці та освітньої підтримки усіх учасників освітнього процесу.

Складовими компонентами цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти є: 1) інфраструктура, що містить усе наявне обладнання, програмне забезпечення й мережеві ресурси, які використовуються в освітньому процесі (персональні комп'ютери, планшети, смартфони, цифрові музичні інструменти, інтерактивні дошки тощо); 2) системи управління навчанням (LMS), що дозволяють керувати освітнім процесом, розробляти та поширювати навчальні матеріали із забезпеченням спільного доступу (напр.: Moodle, Canvas, Google Classroom тощо); 3) електронні (цифрові) освітні ресурси, такі як електронні книги, відеолекції, онлайн-курси, інтерактивні вправи тощо; 4) інструменти онлайн-комунікації, що забезпечують зворотний зв'язок (вебсайти, електронна пошта, форуми, чати, відеоконференції, соціальні мережі тощо); 5) інструменти оцінювання навчальних досягнень (тестові завдання, контрольні роботи тощо).

Створення в закладі вищої освіти цифрового освітнього середовища відкриває широкі можливості для розвитку творчого потенціалу та професійного зростання майбутніх педагогів-музикантів. Передусім вагомою складовою цифрового освітнього середовища є різноманітність цифрових

ресурсів. Забезпечення доступності онлайн-ресурсів для всіх учасників освітнього процесу є запорукою його ефективності. Можливість дослідити широкий спектр матеріалів, таких як теоретичні та нотні матеріали, відеоуроки, майстер-класи забезпечує гнучкість, якість і продуктивність навчання. Так, нотні онлайн-ресурси надають вільний доступ до великих архівів музичних творів різних жанрів, від класичної до сучасної музики незалежно від місця перебування, що раніше було доступно лише шляхом відвідування спеціалізованих бібліотек. Наприклад, віртуальна бібліотека нотних матеріалів International Music Score Library Project містить партитури понад 19000 творів більш ніж 2500 композиторів, слугуючи разом із тим і вагомим музикознавчим ресурсом, пропонуючи доступ до редакцій різних музичних епох. Відвідування онлайн-уроків та майстер-класів провідних виконавців надає можливість для поглиблення виконавських умінь і навичок, зокрема техніки виконання, інтерпретації, композиції тощо.

Одним з ефективних засобів розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів музикантів є застосування в освітньому процесі цифрових музичних інструментів, які можуть використовуватися для створення, виконання та запису музики. Так, MIDI-секвенсори та цифрові аудіостанції (DAW) дозволяють створювати, записувати, мікшувати, аранжувати музику за допомогою персонального комп'ютера або смартфона. Відповідно плагіни для симуляції різних інструментів та ефектів, таких як віртуальні стимулятори, семплери, плагіни для обробки звуку, надають можливості для виконання музичних композицій без необхідності купувати високоякісні музичні інструменти. Це надає широкий спектр можливостей від відтворення звучання класичних музичних інструментів до звучання сучасних електронних синтезаторів та дозволяє експериментувати зі звуком та ефектами, що може стати підґрунтям нових музичних ідей, створення унікальних музичних композицій.

Використання цифрових нотних програм, таких як MuseScore, Sibelius, Finale, дозволяє швидко створювати, редагувати та друкувати ноти, зберігати та

поширювати їх в електронному вигляді, що стає незамінним інструментом організації освітнього процесу та стимулювання творчої активності майбутніх педагогів-музикантів.

Поряд із тим цифрове освітнє середовище надає безліч можливостей для обміну ідеями та творчої співпраці з іншими виконавцями, наприклад, спільної роботи над музичними проєктами. Зокрема використання таких сервісів, як SoundCloud, BandCamp та ін. дозволяє майбутнім педагогам-музикантам опубліковувати власні музичні композиції та отримувати на них відгуки. Платформи «Kompoz» або «Bandlab» надають можливості спільно працювати над музичними проєктами шляхом завантаження частин треків та прослуховування частин, завантажених іншими учасниками та їх об'єднання в цілісну музичну композицію. Використання соціальних мереж як інструменту в освітньому процесі сприяє ефективному обміну та розповсюдженню творчих робіт. Соціальні мережі Facebook, Instagram, YouTube та ін. дозволяють поширювати власні творчі роботи та ідеї, отримувати відгуки від аудиторії, публікувати власні виступи в режимі реального часу. Задля поглиблення професійного досвіду, отримання професійної підтримки чи практичних порад вагомим інструментом є міжнародні онлайн-форуми та спільноти, такі як Reddit, Quora, Harmony Central та ін., які дозволяють обговорити теми, пов'язані зі створенням та виконанням музики, поставити питання та отримати відповіді на питання, пов'язані з професійною сферою від інших виконавців.

Одним із вагомих елементів цифрового освітнього середовища є інструменти рефлексії та оцінки. Наприклад, електронні журнали та портфоліо дозволяють майбутнім педагогам-музикантам документувати та аналізувати особистий прогрес, здійснювати рефлексію власних досягнень. Разом із тим системи збору зворотного зв'язку, такі як анонімні опитування або відкриті форуми для обговорення, заохочують майбутніх педагогів-музикантів до вільного висловлення власних думок та ідей щодо освітнього процесу, визначення власних освітніх потреб.

Цінним інструментом освітнього середовища слугує й гейміфікація, яка

може застосовуватися для підвищення навчальної мотивації та пізнавальної активності. Вона може включати завдання в ігровій формі, рейтинги та бали для визначення успішності, визначення рівнів результативності, систему нагород за досягнення конкретних цілей; організацію квестів, ігрових турнірів, впровадження інтерактивних ігор чи додатків, використання симуляцій та організацію віртуального навчання. Наприклад, у рамках освітнього процесу можуть використовуватися такі онлайн-платформи, як Kahoot!, Quizizz або Mentimeter, які дозволяють взаємодіяти з навчальним матеріалом у формі вікторини чи гри, що сприяє більш глибокому його засвоєнню та забезпечує високу продуктивність навчання.

Таким чином, цифрове освітнє середовище надає значні можливості для ефективної організації освітнього процесу, забезпечуючи доступність та систематизованість навчальних матеріалів, персоналізацію навчання, інтерактивну взаємодію та співпрацю, професійну підтримку та зворотний зв'язок.

На нашу думку, побудова цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти, що забезпечує розвиток творчого потенціалу, повинна ґрунтуватися на таких принципах: 1) студентоцентрованість (урахування потреб, інтересів та прагнень здобувачів вищої освіти); 2) доступність (забезпечення вільного та рівноправного доступу до цифрових навчальних матеріалів, технологій і ресурсів); 3) професійна підтримка та зворотний зв'язок (забезпечення творчої взаємодії та професійної співпраці за допомогою цифрових технологій навчання); 4) неперервне оновлення та впровадження інновацій (гнучкість та відкритість до нових технологій, методів та інноваційних форм).

Отже, створення в закладі вищої освіти цифрового освітнього середовища не лише надає унікальні можливості для розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів-музикантів, а й відповідає викликам сучасності, забезпечуючи гнучкість, динамічність, інноваційність та студентоцентрованість освітнього процесу.

Література

1. Даценко М. Творчий потенціал майбутнього вчителя музичного мистецтва: сутність та зміст феномену. *Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі*. 2020. № 5. С. 54–59. URL: https://www.researchgate.net/profile/Maria-Datsenko/publication/351453826_Creative_potential_of_a_future_music_teacher_essense_and_content_of_phenomenon/links/60992989299bf1ad8d8f650f/Creative-potential-of-a-future-music-teacher-essense-and-content-of-phenomenon.pdf (дата звернення: 24.07.2023).

2. Прокопенко І. Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у XXI ст. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2013. № 1. С. 48–55. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/58fedf41-f7cf-4c68-9993-35b7372145d5/content> (дата звернення: 24.07.2023).

3. Рибалка В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості : термінол. слов. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 424 с. URL: <https://nenc.gov.ua/education/wp-content/uploads/2017/05/СЛОВНИК-ІЗ-ПСИХОЛОГІЇ-ТА-ПЕДАГОГІКИ-ОБДАРОВАНОСТІ.pdf> (дата звернення: 24.07.2023).

4. Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. Херсон : Вид-во «Стар», 2016. 52 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/709237/1/Словник%20художній.pdf> (дата звернення: 24.07.2023).